

РОЛЬ ФИЗИКИ В ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ МЕДИЦИНСКИХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЕВ

Фатхуллаева М. Ш.

Магистр ТГПУ им. Низами

fatxullayeva17@gmail.com II- секция

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14473575>

Аннотация: В статье рассматривается значимость физики в образовательной программе медицинских академических лицеев. Подчеркивается, что физика является основой для понимания многих процессов. Особое внимание уделено методам обучения, направленным на развитие интереса к физике через использование практических примеров, игровыми методами. Статья акцентирует необходимость повышения качества преподавания физики для подготовки будущих специалистов, способных эффективно применять физические знания в своей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: физика, игровые методы, виртуальные лаборатории, медицина, лицей.

Maqolada tibbiyot akademik litseylaridagi ta'lim dasturida fizikaning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Fizika zamonaviy tibbiyotda qo'llaniladigan ko'plab jarayonlarni tushunish uchun asos bo'lib xizmat qilishi ta'kidlanadi. Ta'lim metodlariga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, bu metodlar fizika faniga qiziqishni oshirishga, amaliy misollarni, o'yin usullarini qo'llashga qaratilgan. Maqola, kelajakdagi mutaxassislarni tayyorlashda fizika ta'limining sifatini oshirish zarurligini, shuningdek, fizik bilimlarni o'z kasbiy faoliyatida samarali qo'llay olishni ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: fizika, o'yin usullari, virtual laboratoriyalar, tibbiyot, litsey

The article discusses the importance of physics in the educational program of medical academic lyceums. It emphasizes that physics forms the foundation for understanding many processes. Special attention is given to teaching methods aimed at developing interest in physics through practical examples, game-based methods. The article stresses the need to improve the quality of physics teaching to prepare future professionals who can effectively apply their knowledge of physics in their professional activities.

Key words: methods, physic, game-based methods, virtual laboratories, medical, lyceum.

Современные вызовы в области медицины требуют от учащихся не только глубоких знаний биологии и химии, но и понимания фундаментальных законов физики. В медицинских академических лицеях физика занимает особое место, поскольку она обеспечивает основу для изучения технологий диагностики, лечения и анализа физиологических процессов. Основная цель преподавания физики в таких учреждениях – не только передать фундаментальные знания, но и показать их прикладное значение в медицине. Введение физических знаний в образовательный процесс лицеев позволяет формировать у учащихся целостное представление о взаимосвязи естественных наук, а также развивать аналитическое мышление и навыки научного анализа, которые необходимы для дальнейшего успешного обучения в вузах и практической деятельности в медицинской сфере [1].

Подготовка учащихся лицеев с применением физики становится важным этапом для формирования их профессиональной компетентности. Именно в рамках курса физики учащиеся впервые знакомятся с принципами работы медицинского оборудования, такими как рентген, ультразвуковые аппараты и лазеры, а также получают возможность изучить физические процессы, лежащие в основе функционирования человеческого организма. Также одним из ключевых направлений является изучение физических принципов, лежащих в основе работы медицинских приборов и оборудования. Например, понимание работы рентгеновских аппаратов, ультразвуковых сканеров, лазеров и МРТ-систем требует знания таких разделов физики, как электромагнитные волны, акустика и квантовая механика. Эти знания необходимы для дальнейшего изучения диагностических и терапевтических методов в медицине. Физика также играет важную роль в понимании биофизических процессов организма: от кровообращения до нервных импульсов [2]. Изучение механики, термодинамики и гидродинамики помогает учащимся осознать, как функционируют системы тела, а также оценить влияние внешних факторов на их работу.

Однако на практике физика часто воспринимается учащимися как сложная и абстрактная дисциплина, что снижает интерес к её изучению. Это ставит перед образовательными учреждениями задачу поиска новых методов и способов, которые сделают физику не только доступной, но и увлекательной, связанной с будущей профессиональной деятельностью. Наша задача заключается в том, что во время урока с новыми и современными методами надо повышать качества и интерес преподавания физики в медицинских академических лицеях, а это напрямую влияет на подготовку компетентных специалистов, способных эффективно работать на стыке науки, медицины и технологий.

Для повышения интереса учащихся к предмету в медицинских лицеях важно использовать практико-ориентированные методы [3]. Лабораторные работы, проекты и моделирование дают возможность увидеть, как физические явления находят применение в реальных медицинских задачах. Такие способы и методы сразу учеников понравятся и у них интерес к физике расширяется. Давайте теперь разбираемся какие методы или способы делают процесс обучения интересным, наглядным и связанным с будущей профессиональной деятельностью. Например:

1-способ. Игровые методы такие как викторины, квесты или ролевые игры, связанные с физическими явлениями в медицине, создают интерактивную и увлекательную атмосферу на уроках.

2-способ. Учащимся можно предлагать задачи, связанные с реальными медицинскими ситуациями, например, расчет дозы облучения при рентгене или изучение свойств ультразвуковых волн в диагностике. Это помогает понять, как физика применяется в медицине.

3-способ. Использование виртуальных лабораторий позволяют моделировать физические явления, такие как работа МРТ или распространение звуковых волн в тканях. Виртуальные эксперименты делают сложные концепции более доступными.

4-способ. Учащиеся могут разрабатывать мини-проекты, связанные с медицинским оборудованием или физическими методами лечения, что стимулирует их интерес и развивает творческие навыки.

5-способ. Использование мультимедийных материалов и рассказы о применении физических открытий в их сфере тоже повышает интерес к предмету. Например, видеоуроки, анимации и инфографика помогают наглядно объяснять сложные физические явления и процессы, связанные с медициной. Рассказы о применении физических открытий в медицине, таких как использование лазеров в хирургии или термографии в диагностике, помогают учащимся увидеть связь теории с практикой.

Кроме того, особое внимание в образовательных программах следует уделять междисциплинарному подходу. Например, изучение законов физики может быть интегрировано с изучением физиологических процессов организма. Такой подход позволяет ученикам не только осваивать теоретический материал, но и видеть его практическое применение в реальной профессиональной деятельности [4]. Главное — показать, что физика неотделима от их будущей профессии и может стать ключом к пониманию сложных медицинских процессов. Таким образом, физика формирует у учащихся медицинских лицеев не только теоретическую базу, но и необходимые практические навыки, развивает аналитическое мышление и готовит их к успешному освоению сложных междисциплинарных тем в высших учебных заведениях. Углубление физико-математической подготовки является важным шагом в формировании будущих специалистов, способных эффективно применять научные знания в медицинской практике.

Роль физики в образовательной программе медицинских академических лицеев является неопределимой, поскольку она помогает будущим специалистам понимать и применять важнейшие технологии и методы, используемые в медицине. Использование современных методов обучения, таких как игровые методы и практические примеры, способствует развитию интереса к предмету и углублению знаний учащихся. Повышение качества преподавания физики обеспечит подготовку высококвалифицированных специалистов, способных эффективно использовать физические знания для решения задач в сфере здравоохранения и медицины. Важно продолжать совершенствование образовательных программ и интеграцию новых технологий, чтобы подготовить учащихся к вызовам современной медицинской науки.

Список литературы:

1. Бергман Дж., Хьюи Э. "Физика в биологии и медицине". Москва: БИНОМ, 2021.
2. Глушаков А. И. "Медицинская физика". Москва: Медицина, 2018
3. Иванов А. С., Петров В. Н. "Физические методы диагностики в медицине". Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019.
4. Колесник И. В. "Физические основы медицинской техники". Санкт-Петербург: Лань, 2017.
5. Кузнецов Н. В. "Рентгенодиагностика: основы физики и технологии". Санкт-Петербург: Наука, 2018.
6. Назаров К. А. "Лазерные технологии в медицине". Новосибирск: НГУ, 2019.
7. Никитин В. И. "Радиофизика и её медицинские приложения". Екатеринбург: Уральский университет, 2016.
8. Чернобровкин В. И. "Биофизика для медицинских вузов". Москва: Академия, 2020.